

Presentation of the Working Group: The Situation of the Traditional Profession “Architect” / Referat der Fachgruppe: Die Lage des überlieferten Berufsstandes "Architekt" Translated and introduced by Peer Frantzen

10.11.2025

DOI: 10.5281/zenodo.17572596

Introduction

This translated document makes account of a meeting on January 20, 1971, when around 250 architectural employees met to discuss a proposed law, which was to grant architects title protection and institute an architects chambers to regulate the profession. The working group of employees in architectural and engineering in the industrial union IG BSE (*Arbeitsgruppe der Architekten und Ingenieure in der IG BSE*), strongly opposed the proposed Berlin Architects Act resolved to reject the proposed law. The final resolution would to call on the House of Representatives not to pass it.

They argued that it would “cement in law” an outdated professional structure and exacerbate social inequalities between registered architects and salaried employees. By establishing an Architects’ Chamber with formal authority over professional qualifications and duties, the draft law would primarily serve the interests of the self-employed. The group emphasized that only strong labor organizations, such as the IG BSE union, can genuinely represent the interests of employees, rather than legislation that reinforces hierarchical and corporatist structures. Besides this they argued that the role of the architect no longer aligns with traditional practice, given technological developments, rationalization, and the growing complexity of construction processes. The law would further the distance between the architect and related professions although a more holistic design practice would be necessary to confront the modern building site.

Plans for a law protecting the title of architect had been under discussion in several countries since the early twentieth century.¹ At that time the first States in the United States had been introducing Laws to regulate the profession and during the first few decades many european countries would

1 See Frantzen, "On the Title of 'Architect' / Du titre d'architecte."

follow.² Italy under Mussolini (Legge 24 giugno 1923, n. 1395) would be one of the first countries to introduce an Architects Act. In Britain such a law was introduced with the Architects (Registration) Act of 1931. Germany followed with the *Architektengesetz* of 1934, although the law was quickly abandoned a few years later in 1936 under pressure, from a war industry which needed to construct more quickly.³

After 1945, the federal states gradually introduced Architects Acts to regulate the architectural profession. The Saarland – under french military administration - was the first to adopt its own Architects' Act in 1947. The argument was that post-war reconstruction was creating a chaos of uncontrolled construction activity. Further states following: Rheinland-Pfalz in 1950, Bayern in 1954 and Baden-Württemberg in 1955.⁴

As Europe began integrating its economy, there developed a need for a more synchronized legal system. As a result the CDU/CSU and the FDP, between 1963 and 1967, worked on an "Architects' Act." on a federal level. In 1964, a proposed draft was debated in the German Bundestag. It was argued by the FDP that a federal law was needed to create parity within the European market, since France and Italy had already introduced architects' acts.⁵ Without a unified architects act, it would be more easy for foreign architects to open offices in Germany, as it would be for German Architects to establish themselves in other countries. A discrepancy that would create unfair competition and .

This attempt to unify regulations failed and the remaining States continued to implement laws to protect the profession. In the state of Berlin, such a law was introduced in 1973. It was an earlier version of this Berlin Architects Act which drew criticism from the working group of architects and is discussed in this paper from 1971. The law would be discussed again two years later by the working group of architects in the IG BSE.⁶ Again it was pointed out, that it would have a detrimental effect on employed architects.

To this day it is not clear if the law has any positive effect on the profession in any way. A fundamental question arises as to whether title protection actually benefits architects - particularly those who are employed or wage - dependent. In, for instance, the Scandinavian countries, there is no legal protection of the title, yet remuneration there is not necessarily lower. A Swedish architect even remarked: "The securer the title, the lower the fee."⁷ The profession is no less respected in

2 Johnston, *Assembling the Architect. The History and Theory of Professional Practice*, 1

3 Blümm, *Der Architekt als „Wahrer und Mehrer der deutschen Baukultur“?*, 1 But also Vichy France implemented laws, reminiscent of that of Nazi Germany.

4 Blomeyer, *Architektenrecht von A-Z*, 31

5 On this see Deutscher Bundestag. *Erste Beratung des eingebrachten Entwurfs eines Architektengesetzes (Drucksache IV/1706)* "4. Wahlperiode — 107. Sitzung."

6 See Frantzen, „Statement against the Architects Act“

7 <https://architect.com/features/article/150447366/how-architectural-licensure-helps-and-hurts-the-profession>

those countries. One might even argue that architects there are more closely involved in the planning process.

This question was also examined in the United Kingdom, in the so-called *Warne Report*. The report critically questioned the relevance of title protection - both with regard to the social standing of the profession and to remuneration. When the report was discussed in the British Parliament, it was stated that “statutory registration of architects has brought no added benefit to the public, to consumers, or to the profession itself, and that there is no reason why architects, uniquely among the construction professions, should be regulated by statute.”⁸

Similar conclusions were articulated by the European Union. According to a report by the European Commission on regulated professions, which focussed on the example of architects (*GROW/E-5 – 27 October 2015*), there is no clear evidence that stricter title protection correlates with higher public safety or architectural quality.

Countries without title protection, such as Denmark, Sweden, Finland, and Estonia, show no notable increase in safety issues or consumer complaints. They achieve quality through building codes, municipal inspections, and liability law rather than through professional monopolies. Denmark even reported that it has “no penal history” and enjoys a high level of public trust in its system. Thus, quality control can exist without title protection or regulation through professional chambers.⁹

8 [https://hansard.parliament.uk/commons/1993-02-02/debates/b482ff52-f273-4640-bd87-a0f8185d41e1/Architects\(Registration\)Acts](https://hansard.parliament.uk/commons/1993-02-02/debates/b482ff52-f273-4640-bd87-a0f8185d41e1/Architects(Registration)Acts)

9 European Commission. *Mutual Evaluation of Regulated Professions – Architects: Final Report*, 18

Presentation of the Working Group:

The Situation of the Traditional Profession “Architect”

In practice, as employees, we have experienced that the traditional professional image of the architect—i.e., what our society envisions regarding the tasks and possibilities of an architect—no longer corresponds with actual practice. If we now hold a hearing concerning a law that—regardless of its specific provisions—aims to maintain a professional group that is, in itself, outdated, we do not do so in order to propose corrections to it or to related legislation. Rather, we want to make clear that the professional status of the independent architect, for us as employees—the overwhelming majority of those involved—as a whole, is in conflict with the free development of our skills and potential.

This is not only because the scope of an architect’s activities is misinterpreted by the chamber, as the draft law demonstrates, but also because the very organizational form of the profession inherently entails such limitations. By its nature, the principle of the liberal professions is that of isolated areas of activity or occupational privileges, which must be secured through formal regulations such as the Architects Act. To monitor these regulations, the professional associations or chambers exist. This organizational form is fundamentally unsuitable for us as non-independent employees because it automatically binds us to the isolated and restricted professional interests that constitute barriers to our development.

In contrast, the organizational form of trade unions transcends the boundaries of individual professions. While professional associations are guided primarily by what separates the professions, trade unions are guided by what unites the work of employees—including, of course, manual workers. For this reason, this hearing is not addressed exclusively to architects. We wish to briefly clarify the assertion made at the outset: that preserving the outdated architect profession is associated with hindering our development—from the perspective of our current and anticipated situation as employees.

So far, it has appeared that—excluding the effects of recession—there is no significant worsening of our employment situation, largely because reconstruction activity has been dominant. Yet the construction and housing sector, under our conditions, is always threatened by fundamental conflicts, which represent a constant factor of uncertainty both for those working within it and for those affected by it—such as tenants.

Among these numerous conflicts, we identify three areas that appear particularly significant for our situation:

1. Conflicting interests between small and medium-sized enterprises and large or monopolistic industry.
2. Disproportionate inflation in construction costs.
3. Economic crises, which the state uses the construction industry to manage.

Regarding economic regulation, it should be noted that the construction industry is closely interlinked with other sectors of industry. These interconnections naturally evolve qualitatively with

social and technological developments. Accordingly, the technological structure—or, at present, technological backwardness—of the construction industry is linked to the technological and economic structure—and likewise its relative backwardness—of the broader industry.

Point 1: The fact that there are many small and medium-sized enterprises in the construction sector is a primary reason for the technological backwardness of the construction industry compared to other industrial sectors. Opposing this are the expansion interests of the larger and largest firms, as well as the corporations of the upstream supplying industries.

Point 2: In addition, the disproportionate increase in the prices of construction products forces at least partial rationalization. The industrialization and standardization of the construction industry—which, in any case, is long overdue in terms of the natural application of technological possibilities to meet societal needs—will be driven by these economic factors. With the change in production methods, the demands on our work and on the organizational forms of our work will change radically. On the one hand, the system of division of labor among the various specialized fields involved in the construction process, and their cooperative interaction, will only now become a practical problem. Priorities for decision-making must be equally balanced among all participants. In this way, the architect becomes a production engineer like any other engineer.

Organizational Implications: Alongside changes in working methods, the organizational framework of work must also adapt. Firstly, task-focused interdisciplinary workgroups will be necessary. The traditional architectural office, as it generally exists today, has no place in this structure. Secondly, production planning and execution must occur in direct connection with production facilities. A significant portion of us will need to work directly within the industry, as is already standard practice in other industrial sectors.

Integration of Theory and Practice: Thirdly, the relationship between practical work and theoretical research must change—or indeed, be established for the first time. This implies a permanent connection between theory and practice: practicing engineers will need to spend time in research facilities, and researchers will need to engage in practical work.

Just as reactionary forces from industry and the state oppose the industrialization of construction products, backward-looking societal forces—reflected, for example, in architectural legislation—resist necessary changes to our work processes. These forces define our current position in society and in the workplace.

Consequences for Employees:

1. The gap between the labor and qualification requirements arising from technological development and the demands imposed by reactionary forces leads to a rapidly increasing devaluation of our labor. We are helplessly exposed to changes in practice, and we must also watch helplessly as our work products serve not the benefit but the detriment of the population affected by them.
2. Our position in the organizational hierarchy is thus determined: due to professional dequalification, we can only work on isolated sub-tasks, unable to comprehend or influence the overall context. This results in top-down command structures—the principle of the military decision pyramid.
3. Finally, the overall development generates uncertainty in our position on the labor market. Initially, this is due to the release of labor through rationalization measures. This, in itself, should not be alarming, because overall, increased mechanization and rationalization create a greater demand for technicians. However, if the development of our labor power is devalued relative to objective technological progress due to the mechanisms described, our

bargaining power vis-à-vis employers regarding job security, working conditions, and related matters will be decisively weakened.

The backwardness of production methods in the construction industry can be attributed to the same causes. Which branch of industry could afford to plan products without taking their production into account and without monitoring their later functionality? Yet this very first step—and only this first step—is precisely what the traditional architect takes when designing a building. After that, the structural engineer assumes responsibility, followed by the construction company, whose sole interest is in increasing its own productivity.

No integrative research exists in the construction industry aimed at producing optimal building products. As a result, work practices and organizational structures have persisted in construction that have disappeared in all other sectors of industry over several generations. A remark passed down by Mr. Pfarr, Chair of Construction Economics and Building Operations at the Technical University of Berlin, aptly characterizes this:

"If the masons of Nuremberg Castle were to arrive at a construction site today, they would only be surprised by the short working hours and the different taste of the beer."

Even within architecture itself, research is largely unknown and is at most concerned with historical topics. Complex building problems are reduced to technical tasks. Yet even then, rational criteria for evaluating proposed solutions are not applied. As long as architects are allowed to base their decisions on intuitive and artistic abilities and on agreements with the client, the traditional professional image of the architect is passed down from generation to generation.

Preserving the anachronism revealed here may well be the sole purpose of the proposed Architects Act. Critiquing this law thus leads to a critique of the prevailing social and economic conditions.

4. Section 20 of the proposed bill makes clear that a democratic process of opinion and will formation is not envisaged even within this chamber. Instead, only a four-year electoral ritual for the Delegates' Assembly takes place. In the interim, the elected representatives are neither subject to effective control by the electorate nor able to activate such control themselves. On the contrary, according to Section 23, members of the chamber's governing bodies—including those of the Delegates' Assembly—are "*obliged to maintain confidentiality regarding all matters that become known to them in connection with their duties.*"

Those who do not comply are subject to professional disciplinary proceedings—which can cost up to 10,000 DM (§ 26). Oversight of the elected representatives or the chamber bodies is removed from chamber members and delegated to the state supervisory authority (Senator for Building and Housing), which is entitled to attend all chamber meetings (§ 24).

The purpose of state supervision is, of course, also clear here: as a power that ostensibly stands above society, it functions to keep conflicts latent or to mitigate them in the interests of the ruling class. This is necessary because even within the chamber's governing bodies, the economically stronger—entrepreneurs—sit opposite the economically weaker, wage-dependent members—and thus the irresolvable contradiction between the interests of the two groups must be obscured.

The barely concealed safeguarding of narrow-minded entrepreneurial-architect interests becomes fully apparent where the law casually states that, in the Delegates' Assembly (§ 20), when matters exclusively concern the special professional issues of one employment type (e.g., freelance, § 9(6)), the other members have only advisory votes. In short: when it comes to entrepreneurial interests, employees serve only one—albeit important—decorative function.

The demand for expanded and qualified codetermination, including in architectural offices, cannot be uncritically reduced to an irrelevant and unspecified advisory role. Rather, it concerns a substantive extension of democracy—that is, the limitation of an increasingly intolerable “entrepreneurial freedom” and the expansion of the rights of those who are held in wage dependence and thus exploited.

3. Mr. A.:

We must acknowledge that the FDP, as the only party invited to the hearing, has sent a representative here. In view of the fact that this room is filled with many employees in the construction sector—who make a significant contribution to the extensive West Berlin building projects and the highly profitable productive activities of West Berlin, yet at the same time are concerned about their current and future professional practice—it is nothing short of a scandal that the SPD and CDU did not deem it necessary to appear.

These are precisely the parties that, in West Germany, have enacted architects’ laws that, in the points criticized by the Working Group of Employees in the BSE, do not differ substantially from the FDP draft for West Berlin. We therefore have some justification for fearing that the SPD and CDU will present similar legislative proposals in the near future.

The polemical remarks of the discussant who just spoke on behalf of the SPD regarding the FDP’s legislative initiative did not in the least dispel our concerns and are therefore completely unjustified.

However, Mr. Münter of the FDP must not assume that, with his remark that his party’s draft law is “off the table” and that there are currently no official positions on the topic, he is out of the conflict. While this is not an election meeting, given the upcoming West Berlin elections, no party—including the FDP—can afford to refrain from providing a fundamental statement to this forum regarding the in many respects questionable professional prospects of wage-dependent architects, and the administrative regulations considered necessary to address them.

We are, at least, grateful to Mr. Münter that, despite his initial distancing from the draft law, he ultimately defended its substantive tendencies in response to our questions. Such contradictory behavior, however, must lead anyone to the suspicion: postponed does not mean abandoned.

The FDP representative’s answers on two areas are particularly revealing:

1. With regard to the voting rights of employment types in the Delegates’ Assembly (§ 20, para. 2), Mr. Münter speaks of “minority protection.” I can only interpret this as a cynical remark, because it advocates the protection of the economically dominant minority of independent architects. It thus fits seamlessly into the conditions of power exercise in capitalist society, which guarantees the rule of a diminishing minority on the basis of the relations of production. How this “minority protection” actually works in a professionally structured chamber is illustrated, for example, by the decision-making practices in the Chamber of Pharmacists.
2. The FDP representative’s view that the intended professional disciplinary system would economically impact independent architects more severely than employees fails to grasp—whether consciously or unconsciously—the social reality. Given the ever-larger architectural offices resulting from the process of economic centralization, it is difficult to imagine that office owners would be more noticeably penalized by fines of 10,000 DM than their employees.

4. Mr. Münter: Everyone tries (and can) become self-employed!

H. M.: Nonsense—it would be like claiming that anyone could become Chancellor.

H. Münter: Chamber jurisdiction belongs to chamber legislation; beyond that, there is no need for further consideration.

5. Mr. W.: Mr. Münter, from the presentations you have learned that technical developments in the construction sector are leading to a change in the traditional professional profile of the architect. The reasons—rationalization, electronic data processing, etc.—are obvious to everyone. How can the FDP, in view of this rapidly accelerating social change over the past four years, submit a draft law aimed at cementing the already outdated professional image of the architect in the form of an anachronistic corporative organization, namely a chamber?

H. Münter: That is precisely why the FDP has withdrawn the draft law.

H. W.: Until four weeks ago, the FDP had adhered to the draft law since 1967, even though the social changes had been apparent for years. The sudden withdrawal of the draft can hardly be attributed to an insight into the social situation, because otherwise the draft could never have been submitted in the first place. Should the FDP have been unable to fully implement the anachronistic law according to the law of competition in economic practice—granting the qualification of architect through the official seal of a public-law corporation while excluding inconvenient external competitors—it would have provided a better economic starting position by administrative fiat.

While employees in architectural offices may, upon application, be granted the professional title “architect,” entry into the architects’ register allows them, according to the interpretation of the law, to be controlled and regulated by the board of the Architects’ Chamber more effectively than before, under the pretext of monitoring professional duties. As members of the Architects’ Chamber, employees in architectural offices thus face, in addition to their workplace dependencies, further external obligations, for which they are also expected to pay a membership fee.

Furthermore, the draft of the “*Berlin Architects Act*” serves to obscure the social contrasts between freelance architect-entrepreneurs and employees. The role of the Architects’ Chamber as proposed in the draft is intended to present to the public an image of cooperative trust between freelance architect-entrepreneurs and employees. However, the wage-dependent position of employees in the work process will not be improved or removed in any way, even if they become members of the Architects’ Chamber. This is all the more so because the Architects’ Chamber—regardless of its composition—will be dominated in all areas by freelance architect-entrepreneurs, in line with developments in the FRG.

Another consequence of employees participating in the Architects’ Chamber is the inevitable division of the workforce in architectural offices into “employed architects” and employees performing the same work who are not allowed to call themselves architects.

Such a split in the workforce weakens our ability to assert our legitimate demands and to secure our working and salary conditions through collective agreements. It cannot be obscured by the claim that the Architects’ Chamber is intended to represent our professional interests, since the same entrepreneurs—for instance, the president and vice president of the chamber are to be freelance architect-entrepreneurs—actively seek, with the help and support of our union IG BSE, to prevent the protection and representation of our professional interests by any means.

We employees in architectural and engineering offices therefore reject representation of our professional interests by an Architects’ Chamber that aims to split the workforce, as well as the draft “*Berlin Architects Act*,” for the reasons already outlined.

We believe that only a strong workers’ organization—the IG BSE union, with a progressive social policy—and not a Berlin Architects Act, can best represent our professional interests.

We therefore call on all colleagues who are not yet organized to join our union, because only together can we successfully enforce the legitimate collective agreement regulations of our working and salary conditions.

On January 20, 1971, approximately 250 employees from Berlin architectural offices gathered at the Technical University to discuss the proposed Architects Act. The board of the working group read the following resolution:

The assembly rejects the proposed Berlin Architects Act.

Such a law would mean:

1. An attempt to preserve an outdated profession through the proposed Architects' Chamber.
2. An obstruction of technical development to the detriment of the public.
3. A privileging of independent architects at the expense of the majority of construction workers.
4. Consequently, a restriction on the free development of the personality of employed construction workers, under the pretense of shared interests with freelance architects.

The assembly calls on the House of Representatives not to pass the proposed Architects Act.

The assembly adopted the resolution with three abstentions.

This resolution has been submitted to the House of Representatives.

Regular meetings of the Working Group of Employees in Architectural and Engineering Offices:

- Plenary: every 1st and 3rd Friday of the month at 6:30 p.m., Bauakademie, 1 Berlin 30, Kurfürstenstraße 141, Cross-building, 1st floor.

Current working groups:

1. "Employees in Enterprise and Society"
2. "Codetermination"
3. "Union and Society"

Referat der Fachgruppe:

Die Lage des überlieferten Berufsstandes "Architekt"

Wir haben in der Praxis als Arbeitnehmer erfahren, dass das überlieferte Berufsbild des Architekten, d. h. das, was sich unsere Gesellschaft unter den Aufgaben und Möglichkeiten des Architekten vorstellt, nicht mehr mit der Praxis übereinstimmt. Wenn wir jetzt ein Hearing veranstalten, das sich auf ein Gesetz bezieht, das – wie auch immer es im Einzelnen ausfallen mag – einen freien Berufsstand, der an sich überholt ist, am Leben erhalten will, so tun wir das nicht, weil wir Korrekturen daran und auch an entsprechenden Gesetzen vornehmen wollen. Vielmehr wollen wir bekunden, dass der Berufsstand des freien Architekten für uns als Arbeitnehmer, als der überwiegenden Mehrheit der Beteiligten, als Ganzes im Widerspruch zu einer freien Entfaltung unserer Fähigkeiten und Möglichkeiten steht.

Nicht nur, weil der Tätigkeitsbereich des Architekten durch die Kammer falsch aufgefasst wird, wie die Gesetzesvorlage beweist, sondern auch, weil schon allein die berufsständische Organisationsform diese Beschränkung einschließt. Das Prinzip der freien Berufe ist gemäß seiner Natur das der isolierten Aufgabenbereiche bzw. Tätigkeitsprivilegien, die durch formelle Festsetzungen wie z. B. das Architektengesetz gesichert werden müssen. Zur Überwachung dieser Festsetzungen besteht die Organisationsform der berufsständischen Verbände oder Kammern. Diese Organisationsform kommt für uns als unfreie Arbeitnehmer prinzipiell nicht in Frage, weil sie uns automatisch an die isolierten und beschränkten Berufsinteressen, die unsere Entwicklungsschranken bedeuten, fesselt.

Die Organisationsform der Gewerkschaften dagegen geht über die Grenzen einzelner Berufe hinaus. Während für die berufsständischen Organisationen das maßgebende Element dasjenige ist, was die Berufe trennt, ist es für die Gewerkschaften das, was die Tätigkeit der Arbeitnehmer – die Handarbeiter bekanntlich eingeschlossen – verbindet. Deshalb wendet sich dieses Hearing nicht nur an Architekten. Wir wollen im Folgenden die eingangs formulierte Behauptung, dass mit der Konservierung des überholten Architekten die Behinderung unserer Entwicklung verbunden ist, von der Warte unserer augenblicklichen und zu erwartenden Lage als Arbeitnehmer kurz erläutern.

Bisher sah es so aus, als ob – wenn man von der Rezession absieht – von einer Verschärfung der Arbeitslage für uns nicht die Rede sein kann. Dafür war die Wiederaufbautätigkeit zu dominierend. Dabei ist die Bau- und Wohnungswirtschaft unter unseren Verhältnissen immer von grundlegenden Konflikten bedroht, die einen ständigen Unsicherheitsfaktor für die in ihr Tätigen wie auch für die von ihr Betroffenen – die Mieter usw. – bedeutet.

Wir nennen von diesen vielfältigen Konflikten 3 Konfliktbereiche, die uns für unsere Lage besonders wesentlich erscheinen:

1. Die widersprechenden Interessen der Klein- und Mittelindustrie sowie der Groß- und Monopolindustrie.
2. Die überproportionale Preisinflation im Bauwesen.
3. Die Wirtschaftskrisen, zu deren Steuerung der Staat die Bauindustrie benutzt.

Zur Konjunktursteuerung ist zu sagen, dass die Bauindustrie stark mit der übrigen Industrie

verflochten ist. Die Verflechtung ändert sich natürlich qualitativ mit der gesellschaftlichen und technologischen Entwicklung. Entsprechend hängt die technologische Struktur bzw. zurzeit die technologische Rückständigkeit der Bauindustrie mit der technologischen und ökonomischen Struktur bzw. ebenfalls deren jeweiliger Rückständigkeit der übrigen Industrie zusammen.

Punkt 1: Die Tatsache der vielen Klein- und Mittelbetriebe im Baugewerbe ist ein Hauptgrund für die technologische Rückständigkeit der Bauindustrie im Vergleich zu anderen Industriezweigen. Demgegenüber stehen die Expansionsinteressen der großen und größeren Firmen sowie der Konzerne der vorleistenden Industrie.

Dazu kommt Punkt 2, dass die überproportionale Preissteigerung von Bauprodukten zur Rationalisierung wenigstens in Teilbereichen zwingt.

Die Industrialisierung und Typisierung der Bauindustrie, die ohnehin im Sinne einer selbstverständlichen Anwendung der technologischen Möglichkeiten zur Befriedigung von Bedürfnissen überfällig ist, wird aus diesen ökonomischen Gründen auf uns zukommen. Mit der veränderten Produktionsweise ändern sich radikal die Anforderungen an unsere Tätigkeit und an die Organisationsformen unserer Tätigkeit. Einerseits wird gleichzeitig das System der Arbeitsteilung der verschiedenen am Bauprozess beteiligten Spezialgebiete und deren kooperativer Zusammenhang überhaupt erst als praktisches Problem klar. Dabei müssen die Prioritäten für die Entscheidungen gleichgewichtig bei allen Beteiligten liegen. Der Architekt wird dadurch zum Produktionsingenieur wie jeder andere Ingenieur auch.

Mit der Veränderung der Arbeitsweisen muss sich natürlich auch andererseits der organisatorische Rahmen der Arbeit ändern. Zum einen werden sachbezogene interdisziplinäre Arbeitsgruppen gebraucht. Das Architekturbüro, wie es jetzt in der Regel ist, hat da nichts zu suchen. Zum anderen wird die Produktionsplanung und natürlich auch die Durchführung in unmittelbarer Verbindung mit den Produktionsstätten vor sich gehen müssen. Ein größerer Teil von uns wird direkt bei der Industrie arbeiten müssen, wie es in anderen Industriezweigen längst die Regel ist.

Zum dritten wird sich der Zusammenhang von praktischer Tätigkeit und theoretischer Forschung ändern müssen bzw. überhaupt erst herstellen lassen. Das bedeutet eine permanente Verbindung von Theorie und Praxis – praktisch tätige Ingenieure werden auf Zeit – das ist eine Konsequenz – in die Forschungsstätten gehen müssen und umgekehrt.

Genauso wie der Industrialisierung der Bauprodukte reaktionäre Kräfte aus Industrie und Staat entgegenstehen, stehen der notwendigen Veränderung unseres Arbeitsprozesses nach rückwärts orientierte gesellschaftliche Kräfte – wie es z. B. in den Architektengesetzen zum Ausdruck kommt – entgegen. Diese bestimmen unsere augenblickliche Lage in der Gesellschaft und am Arbeitsplatz.

Erstens resultiert aus dem Auseinanderklaffen der aus der technologischen Entwicklung sich ergebenden Arbeits- und Qualifikationsanforderungen und den Anforderungen, die die reaktionären Kräfte an uns stellen, eine sich rapide steigernde Abwertung unserer Arbeitskraft. Wir sind den Veränderungen der Praxis hilflos ausgeliefert und müssen außerdem ebenso hilflos zusehen, wie unsere Arbeitsprodukte nicht zum Nutzen, sondern zum Schaden der von ihr betroffenen Bevölkerung geraten.

Damit ist zweitens unsere Stellung in der betrieblichen Hierarchie festgelegt: Aufgrund der fachlichen Dequalifikation können wir nur jeweils an isolierten Teilaufgaben arbeiten, ohne den Zusammenhang begreifen und mit darüber entscheiden zu können. Das bedeutet: von oben bzw. nach unten Befehle – kurz: das Prinzip der militärischen Entscheidungspyramide.

Drittens bringt die gesamte Entwicklung eine Verunsicherung unserer Lage auf dem Arbeitsmarkt mit sich. Diese ist vorerst auf die Freisetzung von Arbeitskraft durch Rationalisierungsmaßnahmen zurückzuführen. Das braucht uns an und für sich nicht zu beunruhigen; denn insgesamt bringt die

zunehmende Technifizierung und Rationalisierung einen größeren Bedarf an Technikern mit sich. Wenn aber die Entfaltung unserer Arbeitskraft aufgrund der beschriebenen Mechanismen im Verhältnis zur objektiven Entwicklung entwertet wird, wird unsere Machtposition gegenüber dem Arbeitgeber in Fragen der Arbeitsplatzunsicherheit, Arbeitsbedingungen usw. entscheidend geschwächt.

Wenn wir als lohnabhängige Angestellte von unserer Lage in der Gesellschaft reden, dürfen wir uns dabei nicht als isolierte Gruppe innerhalb der Gesellschaft begreifen. Das hieße, das Prinzip der konkurrierenden Berufsstände auf unsere Organisationsform zu übertragen. Die Grenzen, die uns von dem weit größeren Teil der Lohnabhängigen, den Handarbeitern, trennen, sind nicht starr. Das Verhältnis, das wir zu ihnen haben, bestimmt – ob wir wollen oder nicht – ganz entscheidend unsere Lage in der Gesellschaft.

Die Trennung von Hand- und Kopfarbeit ist ein wesentliches Mittel zur Erhaltung der bestehenden Machtverhältnisse, weil die Kopfarbeiter für die Interessen der Mächtigen schlicht eingekauft werden. Aber an einem gewissen Punkt der Entwicklung ändern sich die objektiven Bedingungen der Gesamtheit der Lohnabhängigen, sodass die Grenze zwischen Hand- und Kopfarbeit entscheidend verschoben wird. Einerseits treffen die miserablen Arbeitsbedingungen, die bisher nur die Lage der Handarbeiter kennzeichneten – Arbeitsplatzunsicherheit, stupide, sich wiederholende Teilarbeit usw. – in wachsendem Umfang auch auf unsere Arbeitssituation zu.

Dazu stehen die Anforderungen des unmittelbaren Produktionsprozesses im Widerspruch zur Trennung von Hand- und Kopfarbeit. Wir neigen aufgrund unserer Entwicklung dazu, diese Trennung als naturgegeben hinzunehmen und können daher den objektiv bestehenden Zusammenhang unserer Arbeit mit der der beteiligten Handarbeiter nicht erkennen. Aber Planung und Durchführung der Arbeit lassen sich mit zunehmender Rationalisierung nicht mehr in Hand- und Kopfarbeit trennen.

Nach diesen Ausführungen dürfte es sich erübrigen, noch viel zur Lage des überlieferten Berufsstandes Architekt zu sagen. Durch ein wie auch immer ausfallendes Gesetz soll ihm die Sonderstellung, die ihm in unserer Gesellschaft schon immer zugewiesen wurde, gesichert werden. Diese beruht auf einem falschen Bewusstsein, das gesellschaftliche Organisationsformen von den objektiv bestehenden materiellen und ökonomischen Bedingungen trennt. Unsere Gesellschaft braucht offenbar diesen Stand des Architekten, um diese Trennung aufrechtzuerhalten.

Wir fassen unsere Ausführungen in diesem Zusammenhang in folgenden vier Thesen zusammen:

1. Die Arbeitsweise und Organisationsform der kleinen und mittleren Architekturbürobetriebe, die durchweg jeweils an Einzelobjekten arbeiten, steht der technologischen Entwicklung des Bauwesens entgegen. Entsprechend verhindert sie die objektiv notwendige Entfaltung unserer Arbeitskraft. Das bedeutet, dass sie der ebenso notwendigen Umwandlung der Ausbildungs- und Forschungsstätten entgegensteht.
2. Durch den rückständigen Berufsstand des Architekten kann die Bauproduktion so strukturiert werden, dass sie den jeweiligen Bedürfnissen von Industrie und Staat angepasst werden kann. Im Extremfall hat das die Konsequenz, dass ein Berufsstand künstlich erhalten wird, um entsprechende Vorschriften – wie z. B. Vertragsvergabevorschriften – durchführen zu können.
3. Der Architekt wird als Ideologievermittler gebraucht. Beispiele: Nachbarschaftsideologie, Familienideologie – neuerdings Kommuneideologie, Gesamtschulideologie oder genauer: die Ideologie der kompensatorischen Erziehung, die Variabilitäts- und Flexibilitätsideologie, die jeweils aus dem Bauwerk herausspringen wird.

Die Rückständigkeit der Produktionsweise in der Bauwirtschaft ist auf die gleichen Ursachen zurückzuführen. Welcher Industriezweig könnte es sich leisten, Produkte zu planen, ohne auf deren Fertigung Rücksicht zu nehmen und ohne deren späteres Funktionieren zu kontrollieren? Genau diesen ersten Schritt – und nur diesen ersten Schritt – tut aber der Architekt herkömmlicher Art, wenn er ein Bauwerk entwirft. Danach geht der Statiker an seine Aufgabe und dann die ausführende Baufirma, die ein eigenes Interesse lediglich daran hat, ihre Produktivkraft zu steigern.

Eine integrierende Forschung in der Bauwirtschaft mit dem Ziel, optimale Bauprodukte herzustellen, findet nicht statt. So konnten sich in der Bauwirtschaft Arbeitsformen und Strukturen halten, die in allen anderen Produktionszweigen seit mehreren Generationen verschwunden sind. Ein von Herrn Pfarr, Lehrstuhl für Bauwirtschaft und Baubetrieb der Technischen Universität Berlin, überlieferter Ausspruch charakterisiert dies treffend:

„Wenn die Maurer der Nürnberger Burg heute auf eine Baustelle kämen, würden sie sich nur über die kurze Arbeitszeit und über den anderen Geschmack des Bieres wundern.“

Aber auch in der Architektur selbst ist Forschen weitgehend unbekannt und beschäftigt sich höchstens mit baugeschichtlichen Themen. Komplexe Probleme des Bauens werden auf technische Aufgaben reduziert. Aber auch dabei werden rationale Kriterien zur Bewertung von Lösungsvorschlägen nicht herangezogen. Solange es Architekten erlaubt bleibt, sich bei ihren Entscheidungen auf ihre intuitiven und künstlerischen Fähigkeiten und auf Absprachen mit dem Bauherrn zu berufen, wird das traditionelle Berufsbild des Architekten von Generation zu Generation weitergereicht.

Den hier aufgedeckten Anachronismus zu konservieren, könnte allein der Sinn des geplanten Architektengesetzes sein. Eine Kritik des vorliegenden Gesetzes führt auf eine Kritik der herrschenden gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse.

4. Aus dem § 20 des vorliegenden Gesetzentwurfs geht hervor, dass ein demokratischer Meinungs- und Willensbildungsprozess auch in dieser Kammer nicht vorgesehen ist. Es findet lediglich alle vier Jahre ein Wahlritus für die Delegiertenversammlung statt. Zwischenzeitlich sind die Gewählten weder einer wirksamen Kontrolle durch die Wähler ausgesetzt, noch sind sie selbst in der Lage, diese zu aktivieren. Im Gegenteil: Nach § 23 sind die Mitglieder der Organe der Kammer, also auch die der Delegiertenversammlung, „zur Verschwiegenheit über alle Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit bekannt geworden sind“.

Wer nicht spurt, hat sich im berufsgerichtlichen Verfahren zu verantworten – und das kann bis zu 10 000 DM kosten (§ 26). Die Kontrolle der Gewählten bzw. der Organe der Kammer wird den Kammerangehörigen durch die staatliche Aufsichtsbehörde (Senator für Bau- und Wohnungswesen), die zu allen Sitzungen der Kammerorgane einzuladen ist, abgenommen (§ 24).

Der Zweck der Staatsaufsicht ist natürlich auch hier klar: Sie hat als scheinbar über der Gesellschaft stehende Macht die Funktion, Konflikte im Interesse der Herrschenden latent zu halten bzw. zu dämpfen. Dies ist erforderlich, da selbst noch in den Organen der Kammer die ökonomisch Stärkeren, die Unternehmer, den ökonomisch Schwächeren, den Lohnabhängigen, gegenüber sitzen werden – und damit der unlösbare Widerspruch in der Interessenlage beider Lager verwischt werden muss.

Dass es hier um die kaum verhüllte Sicherung bornierter Interessen von Unternehmer-Architekten

geht, wird vollends dort deutlich, wo es im Gesetzestext lapidar heißt, dass dort, wo es in der Delegiertenversammlung (§ 20) ausschließlich um die besonderen Berufsangelegenheiten einer Beschäftigungsart (z. B. freiberuflich, § 9 (6)) geht, die anderen Mitglieder beratende Stimmen haben. Kurz: Wenn es um Unternehmerinteressen geht, haben die Angestellten nur einen – allerdings wichtigen – Dekorationswert.

Die Forderung nach erweiterter und qualifizierter Mitbestimmung auch in den Architekturbüros kann nicht widerspruchlos auf eine irrelevante und nicht näher ausgewiesene Beratertätigkeit reduziert werden. Es geht hier vielmehr um eine inhaltliche Erweiterung von Demokratie, das heißt um die Einschränkung einer zunehmend unerträglichen „unternehmerischen Freiheit“ und um die Erweiterung der Rechte derjenigen, die in Lohnabhängigkeit gehalten und damit ausgebeutet werden.

3. Herr A.: Wir müssen anerkennen, dass die FDP als einzige der zum Hearing eingeladenen Parteien einen Vertreter hierher entsandt hat. Angesichts der Tatsache, dass sich in diesem Saal viele Angestellte des Bauwesens versammelt haben, die einen wichtigen Beitrag im Rahmen der umfangreichen Westberliner Baumaßnahmen und der hohe Gewinne abwerfenden produktiven Aktivitäten Westberlins überhaupt leisten, die jedoch gleichzeitig in Sorge über ihre gegenwärtige und zukünftige berufliche Praxis sind, ist es geradezu ein Skandal, dass SPD und CDU es nicht für nötig befanden, hier zu erscheinen.

Sind es doch gerade diese Parteien, die in Westdeutschland Architektengesetze realisiert haben, die sich in den von der Fachgruppe der Angestellten in der BSE kritisierten Punkten nicht wesentlich von dem FDP-Entwurf für Westberlin unterscheiden. Wir befürchten daher mit einiger Berechtigung, dass auch SPD und CDU in naher Zukunft entsprechende Gesetzesvorlagen präsentieren werden.

Die polemischen Ausführungen des Diskussionsteilnehmers, der soeben für die SPD sprach, gegenüber der FDP-Gesetzesinitiative konnten unsere Befürchtungen nicht im Geringsten entkräften und sind insofern völlig ungerechtfertigt.

Herr Münter von der FDP darf jedoch nicht annehmen, mit seiner Bemerkung, der Gesetzentwurf seiner Partei sei „vom Tisch“ und es gebe derzeit keine offiziellen Vorstellungen zu dem Thema, aus dem Clinch zu sein. Wir befinden uns hier zwar nicht auf einer Wahlversammlung, aber angesichts der in Kürze stattfindenden Westberliner Wahlen kann es sich keine Partei – auch die FDP nicht – erlauben, vor diesem Forum auf eine grundsätzliche Stellungnahme zur in vieler Hinsicht fragwürdigen Berufsperspektive der lohnabhängigen Architektinnen und Architekten und zu den dafür als notwendig erachteten administrativen Regelungen zu verzichten.

Immerhin sind wir Herrn Münter dankbar, dass er – trotz anfänglicher Distanzierung vom Gesetzentwurf – auf unsere Fragen hin schließlich doch dessen inhaltliche Tendenzen verteidigt hat. Ein solches widersprüchliches Verhalten muss allerdings jeden zu der Vermutung veranlassen: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Die Antworten des FDP-Vertreters zu zwei Themenbereichen sind besonders bezeichnend:

1. Im Hinblick auf das Stimmrecht der Beschäftigungsarten in der Delegiertenversammlung (§ 20, Abs. 2) spricht Herr Münter von „Minderheitenschutz“. Ich kann das nur als zynische Bemerkung auffassen, denn sie plädiert für den Schutz der ohnehin ökonomisch tonangebenden Minderheit der selbständigen Architekten. Sie fügt sich damit nahtlos in die Bedingungen der Machtausübung der kapitalistischen Gesellschaft, die die Herrschaft einer verschwindenden Minderheit auf der Basis der Produktionsverhältnisse garantiert. Wie dieser „Minderheitenschutz“ in einer berufsständisch strukturierten Kammer in der Realität

aussieht, zeigen zum Beispiel die Entscheidungspraktiken in der Apothekerkammer.

2. Auch die Ansicht des FDP-Vertreters, die beabsichtigte Berufsgerichtsbarkeit träge ökonomisch die selbständigen Architekten härter als die angestellten, verkennt – bewusst oder unbewusst – die gesellschaftliche Wirklichkeit. Angesichts des im Rahmen des wirtschaftlichen Zentralisationsprozesses immer größer werdenden Architekturbüros kann man sich nur schwer vorstellen, dass Büroinhaber durch Bußgelder von 10.000 DM spürbarer bestraft würden als ihre Angestellten.

4. Herr Münter: Jeder versucht (und kann) selbständig werden!

H. M.: Blödsinn, wäre so, als würde behauptet, jeder könne Bundeskanzler werden.

H. Münter: Kammergerichtsbarkeit gehört zur Kammergesetzgebung, darüber braucht man ansonsten nicht weiter nachzudenken.

5. Herr W.: Herr Münter, Sie haben durch die Referate erfahren, daß die technische Entwicklung im Bauwesen dahin tendiert, daß sich das bisherige Berufsbild des Architekten ändert. Die Gründe (Rationalisierung, EDV usw.) sind allen offensichtlich. Wie kann die FDP angesichts dieses galoppierenden sozialen Wandels seit vier Jahren einen Gesetzentwurf einbringen, der darauf abzielt, das schon jetzt überholte Berufsbild des Architekten in Form einer anachronistischen Ständeorganisation, sprich Kammer, zu zementieren?

H. Münter: Die FDP hat ja deshalb den Gesetzentwurf zurückgezogen.

H. W.: Bis vor vier Wochen hat die FDP an dem Entwurf seit 1967 festgehalten, obwohl sich die sozialen Veränderungen schon seit Jahren abzeichnen. Das plötzliche Zurückziehen des Entwurfes kann wohl kaum auf Einsicht in die soziale Situation zurückzuführen sein, da sonst ein Entwurf *a priori* nie hätte eingebracht werden können. Sollte die FDP den anachronistischen, dem Gesetz der Konkurrenz in der wirtschaftlichen Auseinandersetzung nicht haben im vollen Umfang durchsetzen können, unter Ausschaltung lästiger auswärtiger Konkurrenz die Befähigung als Architekt durch Dienstsiegel einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zugesprochen und damit von Amts wegen eine bessere wirtschaftliche Ausgangsposition eröffnet werden.

Den Angestellten in den Architekturbüros wird zwar auf Antrag auch die Berufsbezeichnung „Architekt“ zuerkannt, doch mit Eintragung in die Architektenliste können sie so, in Auslegung des Gesetzes, besser als bisher als Angestellte unter dem Vorwand der Überwachung der Berufspflichten von dem Vorstand der Architektenkammer kontrolliert und reglementiert werden. Als Mitglieder der Architektenkammer kommen somit für die Angestellten in Architekturbüros neben den betrieblichen Abhängigkeiten noch weitere außerbetriebliche hinzu, für die sie noch einen Mitgliedsbeitrag entrichten sollen.

Weiterhin dient der Entwurf des „Berliner Architektengesetzes“ dazu, die sozialen Gegensätze zwischen freischaffenden Architekten-Unternehmern und Angestellten zu verschleiern.

Mit der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Aufgabenstellung der Architektenkammer soll der Öffentlichkeit eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen freischaffenden Architekten-Unternehmern und Angestellten vorgetäuscht werden. Die lohnabhängige Lage der Angestellten im Arbeitsprozeß wird sich jedoch auch bei Mitgliedschaft in der Architektenkammer nicht im mindesten verbessern noch aufgehoben werden. Dies um so mehr, da die Architektenkammer – wie auch immer ihre Zusammensetzung – von den freischaffenden Architekten-Unternehmern entsprechend der Entwicklung in der BRD in allen Bereichen majorisiert werden wird.

Als weiteres Ergebnis einer Mitarbeit der Angestellten in der Architektenkammer ist nicht zu übersehen, daß dadurch eine Spaltung der Angestelltenschaft der Architekturbüros in angestellte

Architekten und Angestellte, die die gleiche Tätigkeit ausüben, aber sich nicht Architekt nennen dürfen, herbeigeführt werden wird.

Eine Spaltung der Angestelltenschaft in den Architekturbüros bedeutet aber Schwächung in der Durchsetzung unserer berechtigten Forderungen und tarifvertraglichen Absicherung unserer Arbeits- und Gehaltsbedingungen. Darüber kann auch nicht hinwegtäuschen, daß unsere Berufsinteressen von der Architektenkammer vertreten werden sollen, obwohl die gleichen Unternehmer – u.a. soll der Präsident und Vizepräsident der Kammer freischaffender Architekten-Unternehmer sein – uns Angestellten die Wahrung und Wahrnehmung unserer Berufsinteressen mit Hilfe und Unterstützung unserer Gewerkschaft IG BSE mit allen Mitteln zu verhindern suchen.

Wir Angestellte in den Architektur- und Ingenieurbüros lehnen daher eine Vertretung der Berufsinteressen durch eine Architektenkammer, die auf eine Spaltung der Angestelltenschaft abzielt, sowie den Entwurf für ein „Berliner Architektengesetz“ aus den weiterhin dargelegten Gründen ab.

Wir sind der Meinung, daß nur eine starke Arbeitnehmerorganisation – die Gewerkschaft IG BSE mit einer fortschrittlichen Gesellschaftspolitik – und nicht ein Berliner Architektengesetz unsere Berufsinteressen am besten vertreten kann.

Wir rufen daher alle noch nicht organisierten Kolleginnen und Kollegen auf, unserer Gewerkschaft beizutreten, denn nur gemeinsam werden wir die berechnigte tarifvertragliche Regelung unserer Arbeits- und Gehaltsbedingungen erfolgreich durchsetzen können.

Am 20. 1. 1971 versammelten sich in der Technischen Universität ca. 250 Angestellte aus Berliner Architekturbüros, um über das geplante Architektengesetz zu diskutieren. Der Vorstand der Fachgruppe verlas folgende Resolution:

Die Versammelten lehnen das geplante Berliner Architektengesetz ab.

Ein solches Gesetz bedeutet:

1. Den Versuch, einen überholten Berufsstand mit Hilfe der geplanten Architektenkammer zu konservieren.
2. Eine Behinderung der technischen Entwicklung zum Schaden der Bevölkerung.
3. Eine Privilegierung der selbständigen Architekten auf Kosten der Mehrheit der Bauschaffenden.
4. Daraus resultierend eine Behinderung der freien Entfaltung der Persönlichkeit der angestellten Bauschaffenden unter Vortäuschung einer Interessenidentität mit den freischaffenden Architekten.

Die Versammlung fordert das Abgeordnetenhaus auf, das geplante Architektengesetz nicht zu verabschieden.

Die Versammlung nahm die Resolution bei drei Enthaltungen an.

Diese Resolution ist dem Abgeordnetenhaus zugeleitet worden.

Ständige Termine der Fachgruppe der Angestellten in Architektur- und Ingenieurbüros:
Plenum: jeden 1. und 3. Freitag im Monat um 18.30 Uhr in der Bauakademie, 1 Berlin 30, Kurfürstenstraße 141, Quergebäude, 1. Stock.

Es existieren zur Zeit folgende Arbeitskreise:

1. „Angestellte in Betrieb und Gesellschaft“

2. „Mitbestimmung“
3. „Gewerkschaft und Gesellschaft“

Bibliography

- Blomeyer, Fabain, and Erik Budiner. *Architektenrecht von A–Z. Rechtslexikon für Architekten, Bauherren und Juristen*. München: dtv Verlagsgesellschaft, 2022.
- Blümm, Anke. “Der Architekt als „Wahrer und Mehrer der deutschen Baukultur“?” In *Unplanbar – Der Architekt als „Rivale des Schöpfers“*, 118–43. Dresden: Andreas Schwarting, 2012.
- Deamer, Peggy. *Architecture and Labor*. New York: Routledge, 2020.
- Deamer, Peggy. *The Architect as Worker. Immaterial Labor, the Creative Class, and the Politics of Design*. Edited by Peggy Deamer. London & New York: Bloomsbury, 2015.
- Deutscher Bundestag. *Drucksache IV/1706: Punkt 9 der Tagesordnung. Erste Beratung des von den Abgeordneten Dorn, Frau Dr. Diemer-Nicolaus, Wieninger, Lemmrich, Strohmayer, Schwabe und Genossen eingebrachten Entwurfs eines Architektengesetzes*. 4. Wahlperiode — 107. Sitzung.,” Bonn, Januar 1964.
- European Commission. *Mutual Evaluation of Regulated Professions – Architects: Final Report*. Brussels: Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, October 2015.
- Fachgruppe der Angestellten. “Bericht über das Hearing zum Architektengesetz am 20. Januar 1971 an der TU Berlin.” *Arch+* 13/14 (1971): 121–128.
- Fachgruppe der Angestellten. “Bericht der Fachgruppe der Angestellten in Architektur in der Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erden.” *Arch+* 18 (1973): 73–77.
- Frantzen, Peer, trans. and introd. On the Title of “Architect” / Du titre d’architecte. Translated from Prosper-Édouard Bissuel. Paris, 1900. Academia.edu, 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17454564>.
- Fachgruppe der Angestellten, trans. and introd. Statement against the Architects Act / Stellungnahme gegen das Architektengesetz. Translated from “Bericht der Fachgruppe der Angestellten in Architektur in der Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erden.” *Arch+* 18 (1973): 73–77. Academia.edu, 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17214348>.
- Johnston, George Barnett. *Assembling the Architect. The History and Theory of Professional Practice*. New York: Bloomsbury, 2020.